

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

بررسی اهمیت نقش بازیافت کاغذ در حفاظت از محیط زیست

محبوبه زور

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی

zoormahboob@gmail.com

محمد مهدوی فرد

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه زابل

mohamadmahdavifard@gmail.com

محمد شمسیان

دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ

Mohammadshamsian@uoz.ac.ir

چکیده

زیاله های شهری از اجزای مختلفی از جمله کاغذ و مقوا تشکیل می شود که کاغذ و مقوا درصد قابل توجهی از آن را شامل می شود بنابراین عدم توجه به کاغذ و مقوا، و بازیافت آن باعث هدر رفتن سرمایه ملی (منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ) و همچنین باعث ضرر و زیان به محیط زیست (کاهش تولید زیاله و کاهش آلودگی) و از بین رفتن جنگل ها می شود که خود اثرات دیگری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی اهمیت نقش بازیافت کاغذ در حفاظت از محیط زیست بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید یک تن کاغذ بکر هزینه های زیست محیطی و اقتصادی زیادی دارد و مصرف درست و بهینه آن در گام نخست و استفاده مجدد از آن در گام بعد ضرورت تام می یابد. از نظر زیست محیطی بازیافت کاغذ موجب کاهش وابستگی به کاغذ های بکر و در نهایت کاهش قطع درختان و بالا رفتن فرصت تجدید حیات عرصه های جنگلی عریان شده می شود.

کلمات کلیدی: بازیافت، محیط زیست، کاغذ

مقدمه

چوب محصول جنگل است و جنگل ودیعه خداوند به طبیعت که بشر باید در حفظ و حراست آن بکوشد و جنگلها به عنوان منابع تجدیدشونده مورد توجه هستند . امروزه در جهان نیاز هر جامعه به چوب براساس درجه رشدی می باشد که آن جامعه بدان رسیده است برای کشورهایی که رشد نیافته اند چوب فقط به معنای سوخت و صنایع چوبی و تزئینات استفاده می شود(صیادی، 1382).

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

کاغذ پنجمین صنعت بزرگ مصرف کننده انرژی در دنیا است که به ازای هر تن محصول، انرژی بیشتری نسبت به یک تن محصول صنایع استیل و آهن مصرف می کند. همچنین این صنعت در دنیا نسبت به صنایع دیگر آب بیشتری به ازای هر تن محصول مصرف می کند و سطح بالایی از آلودگی آب و هوا را به وجود می آورد. براساس آمار به دست آمده در کشورهای صنعتی هر شخصی به طور متوسط یکسال ۱۶۴ کیلوگرم کاغذ و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط ۱۸ کیلوگرم کاغذ در سال استفاده می کند (کمانی و همکاران، ۱۳۸۸)

برای تولید هر تن کاغذ باید ۱۷ اصله درخت را قطع کنیم که هر درخت به طور متوسط قادر است سالانه ۶ کیلوگرم دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل کند. امروزه بهترین راه برای اینکه از نابود شدن جنگل ها برای تولید کاغذ جلوگیری شود بازیافت کاغذ است، کاغذهای باطله اعم از کاغذهای تحریر سفید، کاغذ روزنامه، دفتر مشق، کاغذ دستگاه تکثیر، مجله و مقوا... برای بازیافت مناسب هستند (قاسمیان، ۱۳۸۷).

بازیافت کاغذ علاوه بر سود آور بودن باعث می شود آلودگی آب تا ۳۵ درصد، آلودگی هوا تا ۷۴ درصد مصرف انرژی ۲۴ الی ۵۴ درصد کاهش یابد

امروزه، ۵۲۰ کارخانه کاغذ و مقواسازی در آمریکا کاغذهای جدا شده را بازیافت می کنند. امروزه کاغذهای جدا شده، یک سوم فیبر کارخانه های آمریکا را تشکیل می دهد. شهروندان آمریکا ۵۰٪ کاغذهای استفاده شده خود را جدا می کنند. در آمریکا بیشتر کاغذها بازیافت می شوند تا اینکه دفن شوند. در آمریکا کاغذ بالغ بر دو سوم مواد بسته بندی بیشتر از شیشه، فلز، پلاستیک و... برای بازیافت جدا می شود (صیادی، ۱۳۸۲).

زباله های شهری از اجزای مختلفی از جمله کاغذ و مقوا تشکیل می شود که کاغذ و مقوا درصد قابل توجهی از آن را شامل می شود بنابراین عدم توجه به کاغذ و مقوا، و بازیافت آن باعث هدر رفتن سرمایه ملی (منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ) و همچنین باعث ضرر و زیان به محیط زیست (کاهش تولید زباله و کاهش آلودگی) و از بین رفتن جنگل ها می شود که خود اثرات دیگری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت. مصارف متنوع فرآورده های کاغذی در امور چاپ و تحریر، بسته بندی، بهداشتی، تزئینات و دکوراسیون به نحوی روزافزون نیاز به محصولات سلولزی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در آورده است. در سال های اخیر به دلیل کمبود منابع طبیعی و جلوگیری از اثرات تخریب محیط زیست، بازیافت کاغذ از کاغذهای باطله، مورد توجه قرار گرفته است. کاغذ پس از مواد زائد جامد فساد پذیر و قابل کمپوست دومین جز با ارزش و قابل بازیافت زباله می باشد. از کل کاغذ و مقوای مصرفی تقریباً ۸۰ درصد آن قابل بازیافت و استفاده مجدد است. کاغذ و مقوای قابل بازیافت موجود در زباله شهری عموماً شامل روزنامه، کتاب، مجله، کاغذهای چاپی، تبلیغاتی و تجاری، مکاتبات اداری، کاغذهای پرینت، مقوا و کاغذ بسته بندی می باشد. منازل، ادارات و مدارس مهمترین منابع تامین کاغذ های باطله هستند بهترین روش جمع آوری آن، از درب منازل، اداره ها و مدارس قبل از مخلوط شدن با بقیه پسماندها است. تفکیک از مبدا، نخستین بار در سال ۱۹۸۵ در کشور آلمان غربی سابق و آن هم در مورد دوریزهای مراکز مسکونی صورت پذیرفت. برای استفاده بهینه از کاغذهای باطله بعنوان الیاف دست دوم، ضروری است انواع کاغذها از نظر کیفیت دسته بندی شوند. بیشتر کاغذهای باطله جمع آوری شده، به انواع کاغذهای بسته بندی تبدیل می شوند. براساس گزارش سازمان بازیافت، میزان بازیافت کاغذ و مقوا در ایران حدود ۱۸۶ هزار تن در سال بوده که این میزان در جهان در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۸۱/۶ میلیون تن بوده است. امید است با توجه به برنامه ریزی هدفمند این منابع عظیم سهم قابل توجهی را در تامین ماده اولیه صنایع کاغذ بر عهده گیرد. طبق آمار فائو مقدار واردات کاغذ بازیافتی (۲۰۰۹) در ایران ۴۲۶ تن بوده که این مقدار در جهان به میزان ۵۴۹۴۵۳۳۴ تن می باشد و در بخش صادرات سهم ایران ۱۴۲۱ تن بوده که مقدار صادرات کاغذ بازیافتی در جهان به میزان ۵۵۹۱۰۸۴۹ تن بوده است.

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

بر اساس آمارهای موجود، روزانه در حدود 3/5 میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید می‌شود که سهم کشور ما در تولید آن در حدود 40 هزار تن در روز است. بر اساس آمارهای موجود در سال 1378 میزان سرانه تولید زباله شهری در ایران حدود 820 گرم بوده است و در مجموع در شهرهای کشور ما در حدود 32 هزار تن زباله در روز تولید شده است. بر اساس نتایج آنالیز فیزیکی زباله های شهری در ایران به طور متوسط حدود 10/9 % از این زباله ها را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد. تحقیقات انجام شده در کشور نشان می دهد که فقط با بازیافت 25% کاغذ و مقوای موجود در زباله های تولیدی می توان سالانه 100 هزار تن کاغذ بازیافتی بدست آورد این فعالیت به مفهوم تداوم حیات 1700000 اصله درخت در سال است. آمریکا ۳۰ درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کند و از کل ۵۲۱ کارخانه تولید کاغذ در آمریکا ۴۵۰ کارخانه از کاغذهای باطله برای تولید کاغذ استفاده می کنند و در مقیاس جهانی هر ساله بیش از ۹۵ میلیون تن کاغذ باطله برای تولید کاغذ جدید بازیافت می شود نکته قابل توجه اینکه همه روزنامه های آمریکا از کاغذهای باطله و بازیافتی است و مطبوعات این کشور اجازه ندارند از کاغذ نو استفاده کنند. همچنین تمامی ادارات دولتی در آمریکا هم اکنون موظف اند ۶۰ درصد از کاغذ مورد نیاز خود را از کاغذهای بازیافتی خریداری نمایند. در این کشور میزان تولید کاغذهای بازیافتی به قدری است که در صدی از آنرا به فروش می رسانند. هند نیز ۵۰% کاغذ مصرفی بازیافتی می باشد. کشور ژاپن نیمی از ۳۰ میلیون تن کاغذ مصرفی را به روشهای مختلف از زباله شهری جدا کرده و از در آمد حاصل از آن سالانه ۲ میلیارد دلار به هزینه جمع آوری و دفع زباله های خویش کمک می کند. امروزه در کشورهایی همچون هلند، سوئیس و ژاپن بیش از 50 درصد کاغذهای مصرفی مورد بازیافت قرار می گیرد. استفاده از کاغذ باطله انرژی مورد نیاز را برای تولید يك تن کاغذ به سه چهارم تقلیل می دهد. 50 درصد الیاف مورد استفاده در جهان بازیافتی است، تولید بعضی از فرآورده ها (از قبیل لایه کنگره ای مقوا)، مبتنی بر کاغذهای باطله است در تولید کاغذ روزنامه، خواص مطلوبی از قبیل ضخامت کم، چگالی زیاد و تا خوری خوب، ناشی از بکارگیری کاغذ باطله است. خواص کاغذهای باطله، همانند هر ماده خام دیگری، اهمیت زیادی دارد و بر کیفیت محصول حاصل و شرایط فرآورش محصول تاثیر می گذارد (کمائی و همکاران، 1388)

یافته های پژوهش

انسان به هوا و غذای سالم و محیط پاک برای زندگی، نیاز مبرم دارد. بسیاری از بیماری های همه گیر، ناشی از آلودگی های زیست محیطی است که اغلب کمتر مورد توجه مردم می باشد. زمین، هوا و آب آلوده، محصول آلوده و ناسالم عرضه می کند و انسان با مصرف مواد غذایی آلوده، بیمار خواهد شد و لاجرم می بایست هزینه های سنگین تر بهداشتی - درمانی را تقبل نماید (صیادی، 1382).

با توجه به خسارت های بی شمار آلودگی های زیست محیطی، هر گونه سرمایه گذاری برای پاک سازی محیط زیست، به کاهش هزینه های بهداشتی - درمانی و... خواهد انجامید و به عبارتی این نوع سرمایه گذاری ها از نوع سرمایه گذاری های دارای بازده اقتصادی کوتاه و بلندمدت است (قاسمیان، 1387).

مصرف سرانه کاغذ یکی از شاخص های توسعه اقتصادی تلقی می شود. با وجود گسترش رایانه های شخصی در سراسر جهان که خود می تواند بر مصرف کاغذ اثر بسزایی داشته باشد، اما هنوز میزان مصرف کاغذ یکی از معیار های عمده ارزیابی توسعه اقتصادی جوامع تلقی می گردد. در کشورهای در حال توسعه که رایانه ها هنوز جایگاه اصلی خود را در مناسبات بشری و فرهنگ عمومی پیدا نکرده و میزان دسترسی مردم به آن هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد، مصرف کاغذ از ابعاد گوناگون حایز اهمیت است. اما برای تولید کاغذ با هر هدف مصرفی، سالانه می بایست میلیون ها درخت در جنگل ها قلع و قمع شود. سطح پوشش جنگلی در بسیاری از کشورهای

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

در حال توسعه در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته و این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، «جنگل ریه زمین» تلقی شده و نقش کلیدی در پاکسازی هوا، جلوگیری از بروز سیلابها و حفاظت خاک دارد (صیادی، 1382).

کاهش سطح پوشش جنگلی یکی از معضلاتی است که میبایست مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان در کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. سطح پوشش جنگلی در ایران در دو دهه اخیر تقریباً یک‌سوم کاهش یافته و با وجود تلاش‌هایی که در زمینه جنگل‌کاری صورت می‌گیرد، هنوز ضایعات گذشته جبران نشده و نیازمند تلاش بیشتر مردم و مسئولان در این زمینه است.

سالانه میلیاردها دلار در سراسر جهان باید صرف سوزاندن میلیاردها تن زباله شود. زباله‌هایی که بخشی از آنها می‌تواند مورد بازیافت و مصرف دوباره قرار گیرد. این گونه خسارات در کشورهای در حال توسعه همانند ایران به مراتب بیش از کشورهای توسعه‌یافته است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با سرمایه‌گذاری مناسب برای بازیافت انواع زباله‌ها (فلزات، مواد پلاستیکی، چوب، کاغذ و...) و آموزش همگانی برای جداسازی زباله‌ها در مبدأ (منازل، مدارس، واحدهای اداری و تولیدی و خدماتی و...) قادر شده‌اند که از زباله‌های جمع‌آوری شده برای تولیدات جدید استفاده کنند و از بروز خسارات بیشتر به محیط زیست (برداشت از منابع طبیعی و دفن زباله‌ها) تا حدودی جلوگیری کنند. اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت چنین نیست. نه تنها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای راه‌اندازی صنایع بازیافت صورت نگرفته، بلکه فرهنگ عمومی برای جداسازی زباله‌ها نیز شکل نگرفته است (کمانی و همکاران، 1388).

در حالی که میزان جمع‌آوری مواد سلولزی قابل بازیافت در کشورهای اروپایی بیش از 70 درصد است، در ایران این رقم حدود 2 درصد از کل این مواد را تشکیل می‌دهد و مابقی آن دور ریخته می‌شود.

با نگاهی گذرا به هزینه‌های ناشی از دورریز کاغذ و مقوا، به سهولت می‌توان گفت که دست‌کم سالانه 84 میلیارد ریال خسارت به اقتصاد کشور از طریق دورریز مواد سلولزی و دفن زباله‌های مربوطه وارد می‌شود. در همین حال سالانه چندین میلیون متر مکعب چوب از جنگل‌ها می‌بایست برداشت شود تا کاغذ موردنیاز کشور تولید و عرضه گردد.

باید توجه داشت که مواد سلولزی چنانچه با دیگر زباله‌ها یکجا دور ریخته شود، آلوده شده و قابل بازیافت نخواهد بود. بنابراین دو اقدام اساسی می‌بایست همزمان مورد توجه قرار گیرد. اول آموزش مردم برای جداسازی زباله‌ها و در اختیار نهادن وسایل جداسازی زباله‌ها (کیسه‌ها یا سطل‌هایی در خانه‌ها، مدارس و یا محله‌ها برای جداسازی کاغذ از دیگر زباله‌ها) و دوم تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی برای راه‌اندازی صنایع بازیافت مواد سلولزی با ارائه تسهیلات مناسب و عرضه ارزان قیمت مواد اولیه مورد استفاده در این واحدها (کاغذ باطله‌ها).

به عبارت دیگر، ضرورتی ندارد که سازمان بازیافت خود اقدام به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی صنایع بازیافت کاغذ باطله نماید، بلکه می‌بایست سازوکار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه را فراهم سازد. این اقدام با فرهنگ‌سازی برای جداسازی زباله‌ها، تأمین امکانات موردنیاز برای نگهداری و حمل کاغذهای باطله جمع‌آوری شده تا کارخانه‌های بازیافت و اخذ هزینه مناسب در این زمینه از صاحبان این کارخانه‌ها (بدون چشمداشت کسب سود از این فعالیت‌ها) امکان‌پذیر است.

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

شهرداریها برای جمع‌آوری زباله‌ها از سطح خانه‌ها و محله‌ها امکاناتی را فراهم ساخته و نیروی انسانی مورد نیاز را نیز جلب نموده‌اند، لذا در حمل کاغذ باطله‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و کلانی نیست، بلکه از طریق تعبیه سطل‌های مختلف برای انواع زباله‌ها از جمله شیشه و کاغذ، مواد پلاستیکی و مواد فلزی در محله‌ها و آموزش همگانی در خصوص جداسازی زباله‌ها، می‌توان زمینه کار را به سهولت فراهم ساخت (کمانی و همکاران، 1388)

تشویق و ترغیب مردم به این اقدام و حتی خریداری زباله‌های جدا شده در ابتدای کار می‌تواند فرهنگ‌سازی را عمق بخشد و سپس به تدریج به عنوان یک وظیفه شهروندی به مردم تفهیم گردد. در برخی کشورهای اروپایی، خانوارهایی که کاغذ باطله‌ها یا شیشه‌ها را مخلوط با زباله‌های دیگر تحویل دهند، جریمه می‌شوند و این امر سبب می‌شود که توجه مردم به زباله‌ها و دورریزها جلب گردد و دقت بیشتری در این زمینه مبذول نمایند.

مواد سلولزی آلوده شده و مخلوط با سایر زباله‌ها، خواص فیزیکی خود را از دست می‌دهند و در صورت استفاده از آنها در بسیاری از موارد خطر آسیب‌دیدگی تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع بازیافت وجود دارد. بنابراین امکان جداسازی و رفع آلودگی مواد سلولزی از مخلوط زباله‌ها به راحتی وجود ندارد و می‌بایست تفکیک مواد سلولزی در مبدأ صورت گیرد. هر خانواده ایرانی باید خود را موظف به تفکیک مواد سلولزی از سایر زباله‌های خانگی بداند (صیادی، 1382).

میزان مصرف کاغذ در ایران حدود 520 هزار تن در سال است که از این رقم 220 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر، 60 هزار تن کاغذ روزنامه و بقیه سایر کاغذهای مورد نیاز را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بازیافت، میزان بازیافت کاغذ و مقوا حدود 186 هزار تن (بر اساس تفکیک در مبدأ توسط عوامل سازماندهی شده تحت پوشش سازمان بازیافت) است.

در حال حاضر سازمان بازیافت برای جمع‌آوری صحیح مواد سلولزی و تفکیک در مبدأ، ایجاد غرفه‌های خرید ضایعات کاغذ در میدانی میوه و تره‌بار خرید مستقیم کاغذهای باطله از شرکت‌ها و مؤسسات و نصب سبدهایی در مدارس را به عنوان راهکار پیشنهاد می‌کند.

استقرار یک فرهنگ در جامعه، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و اقدام‌های تشویق‌گونه در مراحل ابتدای کار است. میزان مصرف و دورریز کاغذ در میان خانوارهای ایرانی متفاوت است. بنابراین برای گسترش این فرهنگ ضرورت دارد که در ابتدای کار کیسه‌های مخصوص جمع‌آوری کاغذهای باطله رایگان در اختیار خانوارها قرار گیرد و به طور هفتگی جمع‌آوری شده و توزیع مجدد کیسه صورت گیرد.

در مدارس نصب سبدهای بزرگ برای جمع‌آوری کاغذ باطله‌ها و در ادارات نیز همین اقدام می‌تواند صورت گیرد، مشروط بر آنکه جمع‌آوری سریع‌تر (حتی روزانه) صورت گیرد. زیرا انباشت زباله (حتی کاغذ باطله) موجب مزاحمت برای مصرف‌کنندگان و خانوارها را فراهم می‌سازد و چنانچه در فاصله کوتاهی جمع‌آوری صورت نگیرد، مردم از این اقدام (جداسازی در مبدأ) خسته و گریزان خواهند شد.

لذا تحمل هزینه‌های بیشتر برای جمع‌آوری در ابتدای کار تا تبدیل فرهنگ جداسازی و رواج کامل آن، ضروری است. حتی می‌توان با نصب سطل‌هایی در محله‌ها، اقدام به جمع‌آوری شیشه‌ها و ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و حتی ظروف فلزی نمود و بازیافت این گونه مواد را نیز در دستور کار قرار داد. این اقدام از هدرروی سرمایه‌های عظیم ملی و منابع طبیعی و زیرزمینی جلوگیری خواهد کرد و سالانه میلیاردها ریال صرفه‌جویی اقتصادی دربرخواهد داشت (کمانی و همکاران، 1388)

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

وضعیت بازیافت کاغذ در ایران و جهان:

به طور کلی جایگاه فرایند بازیافت کاغذ در ایران با وضعیت آن در دنیا و حتی آسیا، فاصله و تفاوت چشمگیری دارد. آغاز فعالیت صنعتی بازیافت کاغذ در کشور به سال 1333 و تاسیس نخستین کارخانه مقواسازی باز می گردد و پس از آن نیز تا سال 1336 دو کارخانه مقواسازی دیگر در تهران راه اندازی شدند.

تولید هر تن کاغذ بازیافتی می تواند 5 نفر کارگر را در روز دعوت به کار کند که در این صورت 5681 نفر میتوانند در سال اشتغال دائم داشته باشند. بررسی ها در تهران در خصوص بازیافت کاغذ از زباله های شهری نشان می دهد با تولید بیش از 7000 تن زباله در روز، هزینه بازیافت آن 245000 دلار و هزینه دفع آن 560000 دلار می باشد در نتیجه هزینه دفن زباله های قابل بازیافت مانند کاغذ و مقوا حدود 2/3 برابر بازیافت آن می باشد و در صورت افزایش بازیافت کاغذ به 50 درصد و 75 درصد، به ترتیب سالانه از قطع 2171750 و 3257625 اصله درخت جلوگیری خواهد شد (صیادی، 1382).

آمریکا 30 درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کند و از کل 521 کارخانه تولید کاغذ در آمریکا 450 کارخانه از کاغذهای باطله برای تولید کاغذ استفاده می کنند و در مقیاس جهانی هر ساله بیش از 95 میلیون تن کاغذ باطله برای تولید کاغذ جدید بازیافت می شود نکته قابل توجه اینکه همه روزنامه های آمریکا از کاغذهای باطله و بازیافتی است و مطبوعات این کشور اجازه ندارند از کاغذ نو استفاده کنند. و تمامی ادارات دولتی در آمریکا هم اکنون موظف اند 60 درصد از کاغذ مورد نیاز خود را از کاغذهای بازیافتی خریداری کنند. در این کشور میزان تولید کاغذهای بازیافتی به قدری است که در صدی از آنرا به فروش می رسانند. هند نیز 50% کاغذ مصرفش بازیافتی است کشور ژاپن نیمی از 30 میلیون تن کاغذ مصرفش را به روشهای مختلف از زباله شهری جدا کرده و از در آمد حاصل از آن سالانه 2 میلیارد دلار به هزینه جمع آوری و دفع زباله های خویشتن کمک می کند. کشورهای هلند و آلمان در سال 2001 نزدیک به 72 درصد کاغذ مصرفی خود را از بازیافت تامین کرده اند. به گزارش موسسه دیده بان جهان، کشورهای ایالات متحده، چین، ژاپن، آلمان و انگلستان به ترتیب بیشترین مصرف کاغذ در جهان را دارند و بعد از آن کشورهای فرانسه، ایتالیا، کانادا، برزیل و کره جنوبی قرار دارند که مجموع مصرف کاغذ آنها در سال بالغ بر 250 میلیون تن است. اما هم اکنون نرخ بازیافت کاغذ در آلمان 72 درصد، کره جنوبی 66 درصد، سوئد 55 درصد، آمریکا 50 درصد، ژاپن 53 درصد، فرانسه 41 درصد، فنلاند 35 درصد، ایتالیا 31 درصد و چین 27 درصد است. میانگین نرخ بازیافت کاغذ در جهان نیز 43 درصد تا سال 1997 اعلام شده است (کمانی و همکاران، 1388).

مزایای استفاده از کاغذ بازیافتی:

برای یک تن کاغذ جدید باید 17 درخت تنومند را قطع کرد ولی در حالت بازیافت این میزان به یک چهارم کاهش می یابد و میزان انرژی و آب مورد نیاز نیز کاهش می یابد. از جمله مزایای استفاده از کاغذهای بازیافتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- جانشین کردن آسان کاغذ بازیافت شده بدون افت کیفیت نسبت به کاغذ تازه
- عدم تفاوت آنها با کاغذهای سفید از نظر بهداشتی
- کاهش آلودگی زیست محیطی تولید کاغذ، از طریق کم کردن مصرف مواد شیمیایی
- کاهش حجم و وزن زباله شهری و در پی آن کاهش نیاز به زمین و امکانات جمع آوری و حمل و دفع زباله

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

هر تن کاغذ برابر با قطع 3 هکتار جنگل در روز است و در سراسر ایران بیش از این مقدار کاغذ باطله داریم با بازیافت صحیح آن مقدار قابل توجهی پول به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده می شود و از قطع درختان نیز کاسته خواهد شد. اگر بازیافت کاغذ از زباله های شهر تهران به 75 درصد افزایش یابد سالانه از قطع حدود سه میلیون تنه درخت جلوگیری خواهد شد که حدود 44 میلیارد ریال صرفه اقتصادی به همراه دارد. بخش مهمی از مواد زاید جامد خانگی و صنعتی در جهان به انواع مواد سلولزی و از جمله کاغذ و مقوا اختصاص دارد (قاسمیان، 1387).

در برخی کشورها که دارای صنایع بسته بندی پیشرفته هستند، سهم کاغذ و مقوا در زباله های شهری تا 25 درصد کل زباله های تولیدی است و پیش بینی می شود این روند افزایش در آینده هم ادامه یابد. در سال های اخیر با رشد آگاهی های عمومی، نسبت به خطرات برداشت بی رویه از منابع چوب جنگل ها و افزایش قیمت مواد خام، گرایش مناسبی به سوی بازیافت کاغذهای مصرف شده به وجود آمده است، از مجموع هفت هزار تن زباله تولیدی روزانه شهر تهران، حدود 10 درصد یا 700 تن آن، کاغذ و مقوای باطله است که تنها بخش ناچیزی از آن یعنی 38 درصد آن بازیافت می شود. مصارف متنوع فرآورده های کاغذی در امور نوشت افزار، بسته بندی، بهداشتی، تزئینات و دکوراسیون، به نحو روز افزونی نیاز به محصولات سلولزی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در آورده است. بعد از مواد زاید جامد فسادپذیر و قابل کمپوست، کاغذ دومین جز با ارزش و قابل بازیافت زباله است. مطالعات نشان می دهد که هر تن کاغذ بازیافتی معادل 17 اصله درخت جنگلی است. در ضمن بازیافت یک تن کاغذ منجر به صرفه جویی در 6953 گالن آب، 463 گالن نفت، 587 واحد کاهش آلودگی هوا و 4077 کیلووات انرژی می شود. در ایران مصرف سرانه کاغذ بیش تر از 11 کیلوگرم در سال است که از طریق چوب، کاه و کاغذهای باطله یا خمیرهای وارداتی تامین می شود. تولید یک تن خمیر کاغذ حدود 40 کیلوگرم ضایعات آلاینده وارد محیط می کند. در حال حاضر بازیافت کاغذ از زباله های شهر تهران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و فقط حدود 4/0 درصد از کاغذهای باطله بازیافت می شود. کارخانه هایی که در زمینه بازیافت کاغذ فعالیت می کنند، دارای فن آوری ابتدایی بوده و محصول نهایی آن ها در حد استانداردهای مورد قبول نیست. از کل کاغذهای بازیافتی مقادیر عمده ای به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته که پس از ورود به چرخه بسته بندی مواد غذایی به مصارف نظیر کاغذ و مقوا شیرینی، شانه تخم مرغ و... می رسد که ممکن است عوارض بهداشتی زیادی در پی داشته باشد (کمانی و همکاران، 1388).

نتیجه گیری

به طور کلی بازیافت کاغذ و مقوا در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و جایگاه آن در دنیا و حتی آسیا فاصله و تفاوت چشم گیری دارد. مهمترین ویژگی صنعت بازیافت کاغذ ایران را می توان پایین بودن کیفیت و سطح فناوری تجهیزات کارخانه ای آن دانست. سطح پایین فناوری مورد استفاده گرچه با سرمایه گذاری محدود سازگار است ولی توان محصولات کاغذی مرغوب و با کیفیت را ندارد، علاوه بر این امنیت بهداشتی تولیدات چنین کارخانه هایی هنوز با تردید مواجه است. با توجه به کمبود مواد اولیه چوبی در کشور یکی از بهترین راههای جایگزین بازیافت کاغذ می باشد. سالانه میلیاردها دلار صرف تولید کاغذ و لوازم یکبار مصرف می شود و در ادامه هم میلیاردها دلار صرف جمع آوری و از بین بردن آنها می شود، این در صورتی است که با سرمایه گذاری مناسب برای بازیافت آنها نه تنها از خسارت به محیط زیست جلوگیری می شود بلکه می توان برداشت از منابع جنگلی را کاهش داده و بقای آنها را برای نسل آینده تضمین کرد (قاسمیان، 1387).

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

مهمترین گام برای دستیابی به یک برنامه منسجم بازیافت، تفکیک در مبدأ می‌باشد. متولیان مدیریت مواد زائد کشور باید نسبت به تدوین برنامه جامع و دستورالعمل جمع آوری و بازیافت مواد زائد ویژه منازل و ادارات و غیره اقدام نمایند. با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای بازیافت کاغذ به علت هزینه بالا در تولید واحدهای کوچک صنعتی خصوصی نمی‌باشد. سازمان بازیافت شهرداری به عنوان تنها متولی امر با سرمایه گذاری در این بخش و استفاده از تجربیات دیگر کشورها در کنار فرهنگسازی و شناساندن موضوع هدر رفتن این سرمایه ملی به عموم مردم، می تواند نقش حساسی را ایفا کند (کمانی و همکاران، 1388)

منابع

- افطس، م. و پژویان، ج؛ (1375) تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مصرف کاغذ در گروهی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته؛ به راهنمایی: پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه علامه طباطبائی، 124 صفحه.
- پور علاقه بندان، ح، ر. (1388). تفکیک از مبدأ در اصفهان، یک تجربه جدید. مدیر پژوهشی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان.
- ر. رول، ر. یانگ، ج. رول؛ (1381) کاغذ و مواد چند سازه از منابع زراعی (ترجمه) پارسا پژوه، د، فائزی پور، م، کبوری. ع چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. 573 صفحه.
- رشیدی، م. (1389) بازیافت کاغذ صرفه های زیست محیطی و اقتصادی. مجله چوب و کاغذ، سال 8، شماره 53.
- زولی، م، ع؛ محسنی بندپی، ا؛ اسلامی، ا؛ صادقی، ا. (1387) بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات کل استان مازندران. مجله سلامت و محیط. دوره اول، شماره دوم، ص 99-104.
- صیادی، کامران و امیری، سعید؛ (1382) بررسی تولید و مصرف کاغذ در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، 148 صفحه.
- عباسوند، م. (1388). بررسی فرآیند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان. مدیر گروه پژوهشی مدیریت شهری و روستایی- کارشناس ارشد شهرسازی.
- فرزاد کیا، م؛ دالوند، آ؛ تقدیسی، م، ح. (1387). ارزیابی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های شهری اصفهان. مجله طبیب شرق، دوره 10، شماره 3.
- قاسمیان، ع. خلیلی گشت رودی، ع، علی آبادی، م. (1387). نقش و جایگاه بازیافت کاغذ در تامین مواد اولیه سلولزی مورد نیاز صنایع خمیر و کاغذ کشور. مجموعه مقالات همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- قاسمی کوچمشگی، م؛ سالاری، ع، ا. (1389). بازیافت کاغذ های پچاپگر باطله و بررسی میزان جوهرزدایی و خواص آنها، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 29، شماره 1.
- کمانی، ح، و همکاران. (1388). بررسی طرح بازیافت کاغذ و مقوا در شهر شیراز در سال 1387. دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشکده بهداشت سال 1388.

دومین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها

منظور الاجداد، م. (1383) اولویت ها در برخورد با مشکلات صنایع کاغذ و مقوا کشور ، همایش ملی فراوری و کاربرد مواد سلولزی، ص 311-319 ،

نظرنژاد، ن. ن، عموی. م، مهدوی. (1387) تولید و استفاده از کاغذهای باطله در سطح شهرستان ساری (مطالعه موردی).مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 8صفحه.